

Аналіз трендів впровадження інноваційних технологій у вищу освіту України

Комар М. В.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
09.03.2022	14.04.2022	Освіта/Педагогіка	378.147

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6631220>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Інновації – важливий аспект функціонування сучасної системи освіти. В статті аналізуються інноваційні тенденції у вищій освіті України за останні 10 років. Українські інновації вищої освіти розглядаються у контексті європейських і світових трендів та стандартів. Болонський процес спрямований на пришвидшення вдосконалення й гармонізації освітніх систем європейських країн при одночасному їх зближенні й уніфікації. Ознаками цього є: базування на двох циклах навчання; система порівнювальних наукових ступенів; система кредитів (ECTS); спрощення процедури визнання освітніх кваліфікацій; безперервна освіта на протязі життя; мобільність ринку освітніх услуг і суб'єктів освіти; перетворення Європи на привабливий і конкурентоспроможний освітній простір. Аналіз і узагальнення матеріалів за темою виявив п'ять освітніх трендів: зближення академічного навчання до професійної практики, застосування компетентнісного підходу в оцінці результативності навчання, зростання самостійної роботи студентів, збільшення творчого компоненту в навчанні, готовність до функціонування в умовах невизначеності. Кожний тренд аналізується за схемою: необхідність інновацій, зміст тенденцій, конкретні варіанти втілення тренду. За результатами дослідження встановлено, що останні роки відбувається стимулювання інноваційної діяльності з двох боків – умовно кажучи «зверху» і «знизу». Так, у 2020 році Національний фонд досліджень Міністерства освіти і науки фінансував наукові й науково-технічні інноваційні проекти «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених» і «Наука для безпеки людини та суспільства». Але ключову роль у створенні умов для отримання нових інноваційних ідей та проектів відіграють університети. Вони мають більше уваги приділяти зацікавленості своїх студентів і викладачів в розробці й реалізації інновацій, а їх оцінка повинна бути об'єктивною, і відбуватися за участі студентів. На нашу думку ключову роль можуть відіграти інноваційні ініціативи з боку факультетів, кафедр і окремих науково-педагогічних працівників.

Ключові слова: інновації, система вищої освіти, тенденції, аналіз.

¹ Комар М. В., кандидат педагогічних наук, <https://orcid.org/0000-0001-4230-0538>

Historical and legal preconditions for the establishment of the Supreme Court of Intellectual Property

Annotation. Innovation is an important aspect of the functioning of the modern education system. The article analyzes the innovative trends in higher education in Ukraine over the past 10 years. Ukrainian innovations in higher education are considered in the context of European and global trends and standards. The Bologna Process is aimed at accelerating the improvement and harmonization of educational systems in European countries while converging and unifying them. Signs of this are: based on two cycles of study; system of comparative scientific degrees; credit system (ECTS); simplification of the procedure for recognition of educational qualifications; lifelong learning; mobility of the market of educational services and subjects of education; transforming Europe into an attractive and competitive educational space. Analysis and summarization of materials on the topic revealed five educational trends: convergence of academic learning to professional practice, application of a competency-based approach to assessing learning effectiveness, increasing independent work of students, increasing the creative component in learning, readiness to operate in uncertainty. Each trend is analyzed according to the scheme: the need for innovation, the content of trends, specific options for implementing the trend. According to the results of the study, it has been established that in recent years there has been a stimulation of innovation activity from two sides - conditionally speaking "from above" and "from below". Thus, in 2020, the National Research Fund of the Ministry of Education and Science funded scientific and scientific-technical innovation projects "Support for research of leading and young scientists" and "Science for human and social security". But universities play a key role in creating the conditions for new innovative ideas and projects. They need to pay more attention to the interest of their students and teachers in the development and implementation of innovations, and their evaluation should be objective and involve students. In our opinion, the key role can be played by innovative initiatives by faculties, departments and individual research and teaching staff.

Keywords: innovations, higher education system, trends, analysis.

Вступ

Інновації – важливий аспект функціонування сучасної системи освіти. Саме цей аспект визначає роль освіти у сучасному суспільстві. В статті 5 п.1 Закону України про освіту визнається, що вона «забезпечує інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток суспільства». Інновації в системі освіти: а) полягають у введенні нових напрямків, форм, методів і прийомів діяльності; б) спрямовані на зростання якості навчання, підвищення ефективності та результативності роботи закладів системи освіти; в) передбачають більш ретельне відстеження процесу і завдань освіти, осмислення і оцінку результатів навчання (ПРО ОСВІТУ, 2017). Українські інновації вищої освіти розглядаються зазвичай у контексті європейських і світових трендів та стандартів. На протязі останнього десятиліття українська вища освіта перебудовується в напрямку входження в європейську спільноту, що супроводжується прийняття принципів і цінностей, притаманних європейській культурі.

Беззаперечним пріоритетом при формулюванні головної мети вищої освіти багатьма визнається орієнтація на особистість здобувача освіти, її інтереси, але з урахуванням суспільного розвитку. У зв'язку з цим українська система вищої освіти входить до європейського освітнього середовища на принципах: змістовне й організаційне налагодження європейських стандартів освіти; послідовна, наскрізна й цілісна підготовка фахівця; цілеспрямована інтеграція в глобальний інформаційний простір (ТРУБИЦИНА, 2020).

Болонський процес спрямований на пришвидшення вдосконалення й гармонізації освітніх систем європейських країн при одночасному їх зближенні й уніфікації. Ознаками цього є: базування на двох циклах навчання; система порівнювальних наукових ступенів; система кредитів (ECTS); спрощення процедури визнання освітніх кваліфікацій; безперервна освіта на протязі життя; мобільність ринку освітніх услуг і суб'єктів освіти; перетворення Європи на привабливий і конкурентоспроможний освітній простір.

В світлі цього ситуація в сучасній Україні порівняно з європейськими країнами характеризується наявністю певних проблем: залишається велика кількість вишів та надлишок спеціальностей; недостатня співпраця закладів освіти з сучасним ринком праці; виші менш автономні, ніж європейські; низька мобільність студентів; недостатня ініціативність студентів; непропорційний розподіл роботи викладачів, при якому вони більше уваги приділяють невстигаючим студентам; зниження методичної оснащеності викладачів і як слідство – загалом поступове погіршення якості навчання.

Вважаємо, що для усвідомлення та осмислення змін, що постійно відбуваються в українських вишах останнім часом достатньо корисним та інформативним буде дослідити тенденції в інноваційних процесах системи вищої освіти. Під інноваціями в подальшому ми будемо розуміти цільові зміни в функціонуванні системи.

Мета дослідження: проаналізувати тренди інновацій у вищій освіті України, які набули поширення в останні 10 років.

Результати

У фаховій літературі інноваційне навчання в певному сенсі протиставляється традиційному, яке розуміється як підтримуюче. Інновації у закладах вищої освіти розуміють як реакцію освітньої системи на перехід суспільства до більш високого ступеню розвитку, що вимагає суттєвої перебудови функцій і методів діяльності здобувачів освіти й викладачів, суттєвої зміни їхнього мислення і світогляду (Козак, 2014).

Серед перших принципів освітньої діяльності в Законі України Про освіту і в Законі України Про вищу освіту значиться людино-центризм. Освіта виступає засобом досягнення особистістю культурних і соціальних норм. Досягнення цих норм визначає оцінку успіху студента в сучасній освіті й взагалі у суспільстві.

Реалізація освітніх інновацій а сучасній вищій освіті залишається проблемою. Існує точка зору, що в українських вишах реалізувати інноваційні ідеї складніше, тому в них часто спираються саме на іноземний досвід (Толстов, 2019).

Дослідники вважають, що стратегічний шлях розгортання сучасної системи освіти – поєднання традиційного та інноваційного компонентів. Тому важливе завдання не тільки для системи вищої освіти, а для усього українського суспільства – вибір орієнтирів для розвитку і впровадження освітніх інновацій з метою створення ефективної моделі освіти, яка б відповідала міжнародним стандартам (Кравченко, 2021).

Запорукою успіху в цьому напрямку може виступити знаходження оптимальної відповідності між сучасними віяннями у світовому освітньому просторі й сформованими традиціями вітчизняної вищої школи. Сприятливим фактором в цьому слугує наявність в Україні багаторівневої освітньої системи, що забезпечує мобільність навчання та вибору спеціалізації. Така мобільність допомагає випускнику вишу засвоювати нові спеціальності.

Ще один позитивний фактор – збагачення інформаційними технологіями вищих навчальних закладів. Зростає й самофінансування українських вишів. Також відбувається університетизація закладів вищої освіти – їх інтеграція й укрупнення (Інновації).

Важливою особливістю сучасної вищої освіти є інтернаціоналізація. Виділяють такі аспекти цього процесу: академічна мобільність студентів при можливості зміни навчання в різних країнах, університетах; відкриття зарубіжних філій, можливості зарубіжного стажування, обміну передовими викладачами і передовими педагогічними технологіями; створення загальноєвропейського інформаційного простору з використанням в тому числі сучасних дистанційних технологій освіти; поширення економічної зорієнтованості на отримання доходу від різноманітних освітніх послуг. Окремо виділяють таку суб-тенденцію як регіоналізація інтернаціоналізації, яка полягає у тому, що задля заохочення студентів до навчання в певному регіоні створюються університетські мережі для сприяння інтернаціоналізації та глобалізації вищої освіти (Дебич, 2019).

Дослідниками визнана об'єктивна потреба, що визрівала на протязі десятиліть, у зміні парадигм освітньої діяльності в закладах вищої освіти України. Так, схоластичний стиль викладання матеріалу має змінитися підготовкою фахівців, які будуть здатні одразу після закінчення, або навіть до закінчення навчання ефективно працювати. Теоретичні заняття, особливо у лекційній формі мають використовуватися в тому обсязі, який необхідний для наукового забезпечення практичної діяльності за певною спеціальністю. В розпорядженні сучасного викладача широкі можливості інформаційних технологій, що дозволяє в значній мірі усунути проблему минулих часів – доступу до інформації, до вільного використання знань (Лукашук, 2018).

Демократизація суспільства обумовила зняття ідеологічних бар'єрів з навчання і мислення суб'єктів навчального процесу. Все частіше в якості критеріїв ефективності вищої освіти розглядаються її інтенсифікація при збереженні здоров'я учасників освіти і продуктивність праці при її практичній значущості. Сучасні здобувачі освіти мають набути право вибору навчальної дисципліни та вибору викладача. Це відповідає принципу конкурентності в соціально-економічних умовах ринкових відносин та потребі у самовдосконаленні для учасників освітнього процесу. Кардинальні зміни мають відбуватися не в окремих аспектах, а у всій життєдіяльності як студентів, так і викладачів. Так, для останніх науково-дослідницька діяльність має бути мірилом їхнього професіоналізму і навіть профпридатності, приклад – девіз західних університетів *publish or perish* (Губань, 2020).

Методологія

Робота ґрунтується на системному підході до аналізу явищ, який розглядає вищу освіту як складну відкриту систему, що активно взаємодіє із зовнішнім соціально-економічним середовищем, а освітні тренди аналізуються як сукупність взаємопов'язаних тенденцій, які відбивають закономірні об'єктивно обумовлені й якісні зміни в різних аспектах системи вищої освіти. Для досягнення мети дослідження обрані загальнонаукові методи. Аналіз контенту інноваційних змін у системі навчання закладів вищої освіти України дозволив виявити напрямки, способи й форми їхньої діяльності в контексті нашої теми. Проведено аналіз законодавчих освітніх документів, експертних оцінок, а також досліджень інновацій вищої школи. За допомогою узагальнення результатів аналізу було визначено ті тренди інновацій, які набувають розвитку в українській вищій освіті останнє десятиріччя. Використані наступні методи. Зроблено опис досліджень інноваційної діяльності закладів вищої освіти в останні 10 років. Проведено аналіз і систематизацію змісту й форми інноваційних змін. Використано синтез, а саме узагальнення основних рис трендів, що були виділені. Проаналізовані й обґрунтовані чинники інноваційних тенденцій у вищій освіті. Структурно-логічним методом визначено спосіб подачі інновацій в основній частині роботи. Зроблено формалізацію шляхів і методів втілення освітніх інновацій. Для послідовного розкриття теми дослідження характеристика освітніх трендів дається за структурною

схемою, що включає такі компоненти: 1) необхідність проведення інновацій; 2) сутність, головний зміст тренду; 3) шляхи і форми втілення освітніх інновацій.

Результати

Були визначені тренди в системі вищої освіти, які набувають розвитку на протязі останнього десятиліття.

Перший тренд: зближення академічної теорії з професійною практикою.

Необхідність інновацій. Очевидним і загальновизнаним фактом є наявність певного розриву між наукою і практикою, яка історично склалася, на протязі становлення вітчизняної вищої школи. В навчальних планах і робочих програмах акцент ставився на академічні знання і загальні вміння, на вивченні в першу чергу теоретичного матеріалу, широкого спектру наукових теорій і досягнень. Теоретична підготовка більшості випускників вишів носила фундаментальний характер, а знання були достатньо систематичними і глибокими. Також студенти були ознайомлені з технологічними процесами певних галузей і загальними методами досліджень у відповідних науках. Натомість бракувало спеціалізованих вмінь та професійних навичок, які складали зміст конкретної діяльності того чи іншого фахівця. Виробничі практики на старших курсах навчання ні за обсягом ні за якістю організації й проведення не відповідали вимогам до якості підготовки справжнього фахівця, яка б зводила до мінімуму період після-навчальної адаптації, «входження у професію». Виправленням такої ситуації могло б бути залучення студентів до активного оволодіння певним видом діяльності (професії), не забуваючи при цьому, що становлення кожного професіонала – процес індивідуальний, навіть унікальний.

Сутність інновацій. Перший освітній тренд ми визначили як зближення в навчанні наукової академічної теорії з професійною практикою. В освітньому середовищі все ясніше усвідомлюється, що власний досвід застосування професійних вмінь і навичок здобувача вищої освіти становиться важливим компонентом системи навчання.

Становлення й розвиток особистості професіонала можна розглядати як підсумок тривалої *професіоналізації*, яка починається з початком навчання. Нові соціально-економічні умови вимагають від сучасного професіонала володіння максимально вираженими професійними якостями, чіткої ідентифікації власної особистості зі своєю професією та орієнтації на постійний розвиток у соціальному середовищі. Такий розвиток передбачає спрямованість на професійне та особистісне зростання, відкритість до нових технологій та нової інформації. Відповіддю на соціальні, економічні та освітні потреби стало виокремлення й уведення у використання поняття *професійної ідентичності* як соціально-психологічної категорії, що полягає в усвідомленні здобувачем вищої освіти своєї приналежності до певної професії й певного професійного співтовариства. Професійна ідентичність детермінована професійним досвідом і професійним спілкуванням. Таким чином наявність власного професійного досвіду стає обов'язковою умовою становлення спеціаліста вже починаючи з навчання у виші.

Соціально-правове підґрунтя даного тренду можна знайти в Законі України Про освіту, де в статті 6 п. 1 сказано: «Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є: ...науковий характер освіти;...інтеграція з ринком праці», а в статті 17 п. 3: «Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність закладів вищої освіти (для закладів вищої освіти культурологічного та мистецького спрямування – мистецька діяльність) є обов'язковою та невід'ємною складовою частиною їхньої освітньої діяльності» (Закон України «Про освіту», 2017).

Щодо безпосередньо інноваційної діяльності вишів в статті 65 Закону України про вищу освіту напряду сказано, ця діяльність «проводиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти». І далі про те, що це треба для конкурентоспроможності фахівців, здатних до застосування нових наукових знань та інноваційних наукових розробок (Закон України «Про вищу освіту», 2014).

Втілення інновацій. Зближення науки з професією може відбуватися спочатку в свідомості учасників освіти, а потім безпосередньо у практичній царині. Одним із прикладів зрушень в даному напрямку можна навести слухання «Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи», які відбулися 11.11.2020 в Комітеті з питань освіти, науки та інновацій в контексті нової концепції реформування юридичної освіти. В підсумкових документах, зокрема, було зазначено, що головною проблемою, що потребує негайного вирішення, є проблема невідповідності змісту юридичної освіти вимогам сучасного ринку праці, викликам перед суспільством та глобальним тенденціям розвитку. Однією зі спроб реформування й зближення науки й практики запропоновано перехід на наскрізну магістратуру.

Можна спостерігати різноманітні шляхи втілення даного тренду. В педагогіці набула розвитку концепція *контекстного навчання*, згідно з якою теоретичний матеріал зорієнтовано на вирішення професійних проблем і завдань. Таким чином відбувається моделювання професійної діяльності дидактичними засобами.

Для здолання відриву теорії від практики та приближення до дій в ситуаціях, коли необхідно вирішувати певні професійні проблеми використовується *кейс-метод*. Конкретна професійна ситуація, або приклад з практики «запускає» активізацію теоретичних знань, що опрацьовуються не самі по собі, а в контексті вирішення певної професійної проблеми. Теорія набуває емпіричного сенсу, впливаючи на мотивацію студентів до навчання та більш глибокого «занурення» у майбутню професію.

Серед перспективних напрямків втілення даного тренду можна вказати організацію на базі вишів *мейкерспейсів*, що являють собою поєднання наукових лабораторій і майстерень, де можна втілювати нові ідеї, проводити експерименти прикладного спрямування, спілкуватися з колегами. Подібні форми роботи зазначені в Законі України Про вищу освіту, стаття 67 як «утворення науково-навчальних і науково-дослідних об'єднань, що провадять наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність».

Другий тренд. Компетентність як завдання освіти і критерій оцінки якості.

Необхідність інновацій. Стара традиційна школа, як середня, так і вища, для оцінки якості навчання, його результативності використовувала ЗВН (знання, вміння, навички). Для свого часу такий підхід був виправданий, адже великий об'єм знань і вмінь визначав ефективну працю професіонала. Крім того вузька профілізація спеціалістів вимагала достатньої кількості конкретної системи знань, володіння певними технологіями, способами професійних дій.

Але з часом поступово система освіти помітно перестала відповідати вимогам професій, які зазнавали все більших змін. Ці вимоги зсувалися в бік не стільки кількісних показників готовності випускника вишу до професії, скільки якісних. Зросло значення таких якостей майбутнього спеціаліста, як: здатність бути професійно гнучким, відповідаючи на нові виклики професії, ринку праці; готовність швидко міняти профіль роботи, опановувати суміжними професіями і спеціальностями; здатність вчитися постійно на протязі всієї професійної роботи. А для цього здобувачу освіти необхідно вміти вчитись, в тому числі самостійно; він має володіти важливими в наш час особистісними, загальнолюдськими якостями: комунікативними, організаторськими, креативними, емоційними, вольовими тощо.

В статті 17 п. 1 Закону України Про освіту безпосередньо вказано: «Метою вищої освіти є здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань».

Сутність інновацій. Другий тренд ми визначили як використання компетентнісного підходу для реалізації освітніх завдань і оцінки якості освіти. Згідно цьому підходу результативність навчання і його якість визначається не об'ємом знань і умінь, а володінням здобувачами освіти певними навчальними і професійними компетентностями. Згідно статті 1 п. 15 Закону України Про вищу освіту «компетентність – динамічна комбінація знань, умінь,

навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність». Тим самим наявність компетентностей – свідоцтво якісно іншого рівня результатів не тільки навчання, а й усієї освіти та її здобувача. В п. 23 цієї статті зазначається, що стандарт освіти визначає певний набір компетентностей, а різна їхня сукупність характеризує різні рівні освіти.

Слід відзначити, що другий тренд тісно пов'язаний із першим, адже якість підготовки як бакалаврів, так і магістрів являє собою інтегральний результат засвоєння взаємопов'язаних академічних знань та професійних умінь майбутнього фахівця.

Компетентнісний підхід в освіті відбиває таке явище світової освіти як її *інтернаціоналізація*. В Україні це зона відповідальності владних державних інституцій. Так, Інститут вищої освіти НАПН України і Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти постійно здійснюють моніторинг процесу інтернаціоналізації української вищої освіти, фасилітацію процесу інтеграції вищої освіти і науки в європейській освітній та дослідницький простір.

Особливість багатьох компетентностей в тому, що вони носять узагальнений, інтегрований характер. Так, компетентнісний підхід вимагає, щоб в процесі навчання студент навчився ставити перед собою навчальні цілі загального характеру, наприклад, формувати в себе такі вміння: здійснювати пошук і обробку інформації, формулювати власні завдання щодо вивчення певної дисципліни, планувати і оцінювати результати власної навчальної роботи, продуктивно працювати в групі з колегами і т.д. Тим самим цінність інтелектуальних та професійних якостей доповнюється не меншою цінністю соціальних і особистісних.

Дослідники виділяють найбільш складні так звані *мета-компетентності*. Наприклад, здатність до саморозвитку, яка в значній мірі визначає інші компетентності студентів. Для розкриття цього аспекту компетентностей запроваджено спеціальний термін *мета-пізнання*, яке являє собою самоспостереження за власними думками за допомогою мислення більш високого (методологічного) рівня (Фадель та ін., 2018). Мета-пізнання дозволяє оволодіти складними інтелектуальними вміннями, наприклад студенту вміти вчитися, а викладачу навчити студента вчитися. Результатом мета-пізнання виступає мета-когнітивна обізнаність, до якої входить володіння стратегіями й способами вирішування задач, усвідомлення можливостей і обмежень власного пізнання, здатність регулювати, відслідковувати та оцінювати отримані результати. Також відомо, що чим краще в здобувачів освіти розвинуті пізнавальні процеси, тим більш успішно вони розв'язують навчальні завдання.

Загальновизнаною компетентністю загального характеру є *критичне мислення*, розвиток якого від українських студентів вимагають глобалізація ринку праці, загальна інформатизація та розвиток громадянського суспільства. Сформоване критичне мислення дозволяє визначати проблеми і знаходити способи їх вирішення, міркувати самостійно, успішно адаптуватись, проявляти неупередженість, допитливість, гнучкість мислення.

Втілення інновацій. Очевидним вираженням компетентнісної тенденції є зменшення вагомості вузько професійно закріплених знань та умінь (*hard skills*) при збільшенні соціальних, особистісних якостей (*soft-skills*). Як в професійній, так і в начальній діяльності все більше уваги приділяється саме останнім.

Особливе місце в контексті сучасної інформатизації освіти й всього суспільства займає компетенція швидкого, точного і повного пошуку потрібної інформації. Компетенція «знати де» доповнює компетенції «знати що» і «знати як».

Все частіше здобувачі освіти засвоюють не одну, а декілька суміжних спеціальностей в світлі того, що професійна інфраструктура очікує від нових фахівців більш широкої профілізації, ніж це було за минулих часів.

Зростає значущість *мікроосвіти* – відносно короткострокові курси й тренінги надають своїм слухачам сертифікати, які роботодавцями можуть бути оцінені як не менш цінні, ніж дипломи.

Зростанню соціальних компетентностей сприяє *нетворкінг* – розширення професійних зв'язків і спілкування за інтересами, можливість долучитися до обміну думками й досвідом з фахівцями певної галузі. Фахівець формує навколо себе професіоналів у певних галузях, котрі можуть надати допомогу чи пораду. Створюється мережа ділових зв'язків. Останнім часом вживається термін «мережевий університет» як мережева структура на базі університету («вільна асоціація викладачів»).

Третій тренд. Зростання значення самостійної праці студентів.

Необхідність інновацій. В традиційній системі вищої освіти серед двох її суб'єктів головну роль завжди відігравав викладач. Від його кваліфікації, професійної підготовки, зацікавленості залежав весь процес навчання студентів. Вимогливість викладача, його володіння різноманітним методичним оснащенням визнавалися за найбільш вагомими чинниками досягнення якісного навчання. Але з часом перевага в активності в один бік почала змінюватися збалансованим співвідношенням активної діяльності обох суб'єктів системи: здобувача освіти і викладача як носія системи знань. Використання активності студента проявило себе як резерв підвищення ефективності навчання.

У вітчизняній психолого-педагогічній науці розроблений діяльнісний підхід, згідно з яким самостійна активність учня відіграє ключову роль у досягненні ефективного навчання. При цьому здобувач освіти стає справжнім суб'єктом власного навчального процесу. Вітчизняна педагогіка й психологія накопичила багатий досвід щодо самостійної праці студентів, визначальної ролі особистості здобувача знань в освітньому процесі.

Сутність інновацій. Третій тренд ми визначили як зростання частки самостійної роботи студентів у навчальному процесі.

За даною тенденцією навчальний процес планується таким чином, що пропонується зміщення акценту з класичного викладання матеріалу на організацію самостійної роботи студента. Відбувається зміна процесу – замість навчання (*teaching*) студенти опановують вчення (*learning*).

Як результат такого підходу – здобувачі вищої освіти створюють власну суб'єктність – здатність самостійно будувати свою активність. Суб'єкт навчального процесу несе відповідальність за його результативність. Тим самим вища школа рухається по шляху *персоналізації освіти*.

Один з термінів, що розкриває зміст цього тренду – *індивідуальна траєкторія навчання*. Це унікальна програма навчальних дій для кожного студента зі зворотнім зв'язком – оцінкою його «руху». В Законі України Про освіту, стаття 1 п. 9 значиться: «Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб'єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання».

На нашу думку даний тренд є ключовим, оскільки вносить найбільш кардинальні зміни в перебудову освітньої системи. Якщо втілення двох перших трендів (зближення теорії з практикою і компетентнісний підхід) в той чи інший спосіб можна було вважати певною модернізацією старої системи освіти, то переніс «центру важкості» на студентську активність змінює сам устрій вищої школи.

Втілення інновацій.

Поширений шлях втілення інновацій – організація *змішаного навчання* (суміщення аудиторного та дистанційного навчання). Традиційна очна форма навчання поєднується з «віддаленою», яка здійснюється за допомогою електронних засобів.

Особливо інтенсивно різні форми дистанційного навчання розвивалися в Україні останні два роки (2019-2021) в умовах впровадження карантину. Так, в навчальному процесі для дистанційного навчання використовувалися програми та платформи Zoom, Moodle, Scype, Google Classroom та інші. Здобувачі освіти за такої форми навчання мають можливість отримати необхідний обсяг інформації, навчальних матеріалів для засвоєння на відстані від навчального закладу. Викладачі – розробники дистанційних курсів при конструюванні навчальних завдань можуть активізувати не тільки репродуктивні дії студентів, але й їхню дослідницьку і творчу діяльність. Особливістю є широке використання різноманітних видів перевірочних, тестових, контрольних робіт, що сприяє налагодженню надійного зворотного зв'язку та відстеження якості знань.

Сучасні виші використовують ширококутний бездротовий Інтернет-зв'язок для створення *розумного простору* (smart rooms), який забезпечує доступ до веб-конференцій та інших видів віддаленої навчальної роботи.

Перспективним уявляється створення мобільних програм (Mobile Apps) для поглиблення персоналізації навчання. Використання мобільних освітніх додатків наблизить освітній контент до студентів та допоможе викладачам провести цікаві он-лайн заняття.

Постійно відбувається збільшення студентів, працюючих за *індивідуальним планом навчання*. Це суттєво позитивно впливає на зручність та комфортність умов навчання, при яких, наприклад, строки «здачі» навчальних завдань чи розділів програми стали доступнішими і більш контрольованими для студентів.

Разом із цим, на нашу думку, все ще залишається не до кінця вирішеними питання місця, ролі й призначення онлайн-навчання у всій цілісній системі сучасної вищої освіти.

Сучасні викладачі все частіше звертаються до конкретних прийомів розвитку самостійності в навчанні. Серед прикладів таких прийомів можна виділити розвиток і поглиблення вміння працювати з текстами, оскільки воно є ключовим для забезпечення різних компетентностей здобувача освіти, а до його складу входять: аналіз структури тексту, складання плану, формулювання головної думки, трансформація тексту, формулювання питань тощо.

В напрямку посилення самостійності студентів орієнтують й інтегровані *навчально-методичні комплекси* (НМК) як проектування і моделювання для студентів навчального середовища по дисциплінах. Таке навчально-інформативне середовище – зручний засіб створення, зберігання, трансформації й використання навчально-методичних матеріалів, застосування як нових, так і традиційних методів і прийомів навчання за певними дисциплінами. НМК стимулюють самостійну роботу студентів, їхню пізнавальну активність, розвивають вміння самонавчання. Розширюють способи ознайомлення з матеріалом *силабуси*. В навчальній практиці поширюється прийом подачі навчальної інформації у формі малого за обсягом і часом демонстрації *мікро-матеріалу* (короткі ємні тексти, короткі відеоролики).

Університети мають можливість робити унікальні пропозиції для абітурієнтів щодо умов навчання – для того, щоб бути успішними в конкуренції за студентів. Індивідуалізація навчального процесу – підґрунтя для втілення інклюзивної освіти.

Виховний аспект даного тренду втілюється в зростанні органів студентського самоврядування, що сприяє становленню соціально й особистісно зрілої особи, розвитку управлінських, комунікативних здібностей, толерантності майбутнього фахівця.

Організаційною, але суттєво сприятливою умовою для підвищення значущості самостійної роботи студентів стало зменшення навчального навантаження на викладачів – з 2015 року вона складає 600 замість 900 годин. Завдяки цьому викладачі можуть більш ретельно готуватися до занять та більше часу приділяти науковим дослідженням. На загально університетському рівні кожний заклад отримав більш широку академічну й фінансову автономію.

Функційні обов'язки й зміст діяльності викладача як суб'єкта освітнього процесу теж змінюються. З'явилися такі викладацькі ролі: тьютор (супроводжує індивідуальні освітні

маршрути); контент-куратор (підбирає освітній цифровий матеріал); педагогічний дизайнер (проекує освітні онлайн-курси й індивідуальні навчальні завдання). Поява таких ролей – наслідок розвитку нових освітніх програм.

Серед перспектив подальшого поглиблення цього тренду можна вказати *конструктивне вимірювання* (студенти самі усвідомлюють і засвоюють завдання навчання, зміст матеріалу, способи засвоєння і досягнення необхідних результатів, критерії оцінки тощо, а викладач тільки організує й супроводжує роботу студентів); *метод проектів* студентів (вони працюють над проектом, призначеним для вирішення певної практичної проблеми, одночасно засвоюючи необхідні для цього компетентності, знання, вміння і навички) (Чикун, 2016).

Четвертий тренд. Зростання в навчальній діяльності творчого та продуктивного компоненту.

Необхідність інновацій. Зафіксований в навчальних програмах достатньо великий обсяг знань та вмінь, необхідний для отримання певної професійної кваліфікації в традиційній освітній системі в останні десятиріччя вступив в протиріччя з тим фактом, що в сучасних умовах відбувається дуже швидке зростання обсягу наукових знань, що помітно розширює інформаційний простір спеціальностей, за якими відбувається навчання. Опора на репродуктивні способи опрацювання інформації стає все менш ефективною стратегією здобуття освіти.

Зважаючи на це для випускника вишу значно підвищується необхідність володіння певними новими якостями, розвивати відповідні здібності. Зокрема, якщо раніше значне навантаження припадало на запам'ятовування матеріалу, роботу за зразками та алгоритмами, то тепер все більш значну роль відіграють креативні здібності студентів, володіння ними складними розумовими діями. З іншого боку в наш час в системі вищої освіти відбувається перехід від технологічного підходу в подачі матеріалу до трансформаційного. Також в контексті першого тренду (зближення теорії з практикою) від здобувача сучасної вищої освіти першорядно затребуваною є саме продуктивність роботи.

Сутність інновацій. Четвертий тренд ми визначили як зростання в навчальній діяльності студентів діяльності творчого та продуктивного характеру. Даний тренд спирається на *дослідницьку діяльність* студентів під керівництвом досвідчених керівників – викладачів і практиків. Також цьому тренду відповідає *проектна діяльність* з реалізації суспільно корисних та науково обґрунтованих проектів.

Характерна ознака результативності навчання на таких засадах – співучасть (participation) студентів, яка розуміється як їхні активні зусилля у важливих видах діяльності, участь у прийнятті відповідальних рішень, прояви ініціативи (Козак, 2014).

Разом із тим, на нашу думку цей тренд порівняно з іншими ще не отримав належних умов для розгортання у сучасних українських вишах і потребує пошуку шляхів більш інтенсивної реалізації.

Втілення інновацій. Один із когнітивних «маркерів» результатів навчання за цим трендом – розвиток в студентів *дивергентного мислення*, здатності знаходити не одне, а декілька рішень, відходити від стандартних способів, пропонувати альтернативні варіанти рішень. Також відомо, що традиційне навчання переважно орієнтовано на функції лівої півкулі головного мозку, в той час як творчі дії активізують праву півкулю, тим самим роблять мозкову роботу більш збалансованою й гармонійною.

В навчальній роботі викладачі вишів все більше звертаються до проблемно-пошукових технологій, спрямованих на розвиток креативного й логічного мислення, розвитку самоорганізації, вмінню працювати в парах і в групі. На заняттях застосовуються такі форми роботи: *захист творчих проектів, розв'язання проблемних ситуацій, відео-практикум, засідання наукової лабораторії* тощо. Можна використовувати й *ігрові стимулятори*.

Окремий напрямок *комунікативно-діалогові технології*, які формують комунікативні й креативні компетентності. Проходять вони у формі: *диспут, прес-конференція, інтерв'ю-діалог, інтелектуальна дуель* тощо.

Один із способів структурувати процес навчання, виходячи із завдань групи – *воркшоп*: інтенсивна групова взаємодія на навчальному занятті, в якій учасники самі визначають цілі навчання, самостійно активно працюють, розділяють з ведучим відповідальність за результати.

Прикладом створення інноваційної структури у вищій освіті та одночасно втілення четвертого тренду може слугувати створений в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Інноваційний центр, спрямований на створення середовища, яке використовує науковий і технологічний потенціал вишу для розробки і освоєння наукових і науково-технічних технологій, наукоємної продукції, інтелектуальної діяльності працівників університету. Важлива функція центру – залучення студентів до активної дослідницької діяльності, а викладачів до впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. Центр формує відповідну інформаційну базу, веде аналітичну, міжнародну, грантову діяльність.

Викладачі українських університетів можуть працювати за напрямом Еразмус+ та його складовій Жан Моне, розробляти інноваційні проекти, що відповідає не тільки академічним, науковим, а й суспільним інтересам.

Слід зазначити, що в певному сенсі прикінцевим результатом зростання у вищій освіті творчої і продуктивної діяльності є сформоване *інноваційне мислення*, якому властиві такі особливості: переважання абстрактного мислення, що сприяє творчим здібностям; здатність вийти за межі стереотипів; можливість прогнозувати; економічність мислення; наявність творчої уяви тощо (Соболева, 2020).

П'ятий тренд. Формування готовності до функціонування в умовах невизначеності.

Необхідність інновацій. В минулі часи, за яких складалася традиційна система освіти (в тому числі вищої), в суспільстві функціонувала відносно стала соціально-економічна інфраструктура, кадровий потенціал якої забезпечувала саме ця система. Але з часом соціальна ситуація почала змінюватися в бік стрімкого зростання непередбачуваних змін і реформ. Зокрема, велика кількість професій і спеціальностей стали значно менш затребувані, інші опинилися під загрозою зникнення. Натомість постійно з'являються все нові види діяльності, що потребують фахівців нового профілю. При цьому від сучасного працівника нерідко вимагається володіти і гнучко використовувати знання, вміння, компетенції одразу декількох спеціальностей і навіть професій. Зміст і структура діяльності багатьох професій зазнає змін. Крім того, сама соціальна ситуація в наш час стрімко змінюється.

Незважаючи на це актуальною залишається необхідність підтримувати *релевантність освіти*, адже отримання диплому про вищу освіту тепер не гарантує працевлаштування випускників вишу за спеціальністю, що певною мірою похитує довіру до традиційної академічної освіти.

Сутність інновацій. П'ятий тренд ми визначили як формування готовності студентів до функціонування в соціальних і професійних ситуаціях невизначеності. По причині динамічності соціально-економічного й освітнього середовища прогнозувати майбутні зміни, передбачити затребуваність тих чи інших спеціальностей, кваліфікацій, професійних вмінь дуже важко. Яскравий приклад – комп'ютерні технології.

Зважаючи на зазначене, в сучасній освітній інфраструктурі викристалізовується інноваційна тенденція спрямування навчальних процесів у напрямку формування в здобувачів освіти особливого виду готовності, яка полягає у здатності зустріти несподівані зміни у власній життєдіяльності та перебудуватись згідно цим змінам без втрати якості праці.

Складові такої готовності професійна і психологічна. Перша визначається володінням різноманітними технологіями, досвідом їх використання, набором конкретних знань і умінь

для розв'язання конкретних завдань. Базова професійна освіта та різноманітна *мікроосвіта* (курси, семінари, тренінги тощо) складають «скарбничку» професійних можливостей сучасного фахівця. Друга складова – психологічна установка на те, що вимоги до виконання професійних обов'язків будуть постійно зростати, а умови праці ускладнюватися, тому необхідно це прийняти і реагувати гнучко, знаходячись постійно у навчанні й саморозвитку.

Характерною ознакою результативності навчання на таких засадах є розвиток у здобувачів освіти передбачення (*anticipation*) як вміння розуміти нові, непередбачувані ситуації, прогнозувати майбутні події та адекватно оцінювати наслідки намірів і рішень.

Втілення інновацій. Свідченням інноваційних змін за даним трендом є вживання терміну *перманентне навчання*. Для того, щоб підтримувати й нарощувати свій професійний потенціал, сучасному фахівцю, як і сучасному викладачу треба вчитися постійно, на протязі всього професійного й життєвого шляху.

В статті 16 Закону України Про вищу освіту міститься законодавче закріплення даної тенденції. Зокрема, моніторинг і щорічний перегляд освітніх програм, щорічне оцінювання викладачів з оприлюдненням результатів, забезпечення підвищення їхньої кваліфікації та інформаційного забезпечення цих процесів.

Здобувачі освіти за бажанням мають можливість отримати *прискорене навчання* як спосіб отримання освіти, який передбачений для осіб, які в попередній час засвоїли ідентичну або суміжну програму за схожою спеціальністю.

Сумісні проекти українських вишів із європейськими, викладання дисциплін на англійській мові, можливість закордонного стажування – все це заохочує викладачів підвищувати якість власної професійної діяльності і одночасно формувати в себе готовність до існування в ситуації невизначеності.

Проявленням даного тренду можна вважати поширення *академічної мобільності* українських студентів і викладачів. Постійно зростає кількість здобувачів двох і більше дипломів. Кабінет Міністрів України розпорядженням від 10.07.2019 №554 затвердив перелік європейських агентств, чий сертифікати визнаватимуться в нашій країні.

Моніторинг й ефективне управління освітою зменшують негативний ефект невизначеності в сучасних умовах. У 2015 році створене Національне агентство із забезпечення якості освіти, яке займається акредитацією освітніх програм, ліцензійною експертизою, розробляє критерії оцінки якості освіти тощо. Згідно звіту агентства у 2018-2019 н.р. 7,5 тис. студентів взяли участь у програмах академічних обмінів, а 650 викладачів отримали досвід викладання за кордоном (Звіт національного агентства, 2019).

Академічну мобільність в певній мірі підтримує й забезпечує втілена в українських закладах вищої освіти європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, яка дозволяє визнати чи підтвердити певну кваліфікацію чи певні освітні компоненти.

Обговорення

Взагалі останнім часом спостерігається підвищена увага до *вимірювання навчання*: коледжі та університети переосмислюють методи визначення, вимірювання та демонстрації майстерності студентів щодо оволодіння навчальних дисциплін, у відповідь на сучасні соціально-економічні зміни і виклики.

Наукове прогнозування допомагає знизити ризики, пов'язані з непередбачуваністю майбутніх змін. Так, для ефективного управління закладом вищої освіти в тому числі в інноваційний спосіб менеджменту необхідне досконале вивчення інноваційного потенціалу даного вишу – для прийняття перспективних, але обґрунтованих рішень (Трубціна, 2020).

Імітаційно-ігрові технології моделюють професійні ситуації, прояснюють різні способи їх вирішення, розвивають професійні компетентності, а також сприяють зменшенню невизначеності й непередбачуваності у сприйнятті професії майбутнім фахівцем. Серед цих технологій використовують: проблемно-ділові, ситуаційно-рольові, імітаційно-рольові, пошуково-апробаційні, організаційно-діяльнісні ігри.

Представлені в основній частині роботи тренди звичайно не охоплюють весь простір інноваційних змін, що відбувалися в українській вищій освіті останнє десятиліття, але позначають деякі вектори цих змін, що визначилися за змістом та формами втілення. У стислому вигляді вони містяться у таблиці 1.

Таблиця 1

Зміст і форми освітніх інноваційних трендів

Тренд	Необхідність інновацій	Сутність тренду	Форми втілення інновацій
Зближення теорії з практикою	розрив між знаннями і професійними вміннями	професіоналізація випускника вишу	контекстне навчання, кейс-метод, мейкерспейси
Компетентність	потреба в більш якійсній підготовці фахівця	комплексні критерії оцінки якості навчання	широка профілізація, мікроосвіта, нетворкінг
Самостійність	недостатня активність здобувача освіти	персоналізація освіти, індивідуальна траєкторія навчання	змішане навчання, індивідуальний план навчання, навчально-методичні комплекси
Творчий компонент	обмеженість репродуктивних способів навчання	зростання творчого і продуктивного компонентів	творчі проекти, інноваційні центри, дивергентне мислення
Готовність до невизначеності	нестабільність інфраструктури, ринку праці	професійна й психологічна готовність до невизначеності	перманентне навчання, академічна мобільність, імітаційно-ігрові технології

Висновки

Останні роки відбувається стимулювання інноваційної діяльності з двох боків – умовно кажучи «зверху» і «знизу». Так, у 2020 році Національний фонд досліджень Міністерства освіти і науки фінансував наукові й науково-технічні інноваційні проекти «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених» і «Наука для безпеки людини та суспільства».

Але ключову роль у створенні умов для отримання нових інноваційних ідей та проектів відіграють університети. Вони мають більше уваги приділяти зацікавленості своїх студентів і викладачів в розробці й реалізації інновацій, а їх оцінка повинна бути об'єктивною, і відбуватися за участі студентів. На нашу думку ключову роль можуть відіграти інноваційні ініціативи з боку факультетів, кафедр і окремих науково-педагогічних працівників.

Список використаних джерел

1. Андрущенко, В. Глобальні тренди розвитку освіти XXI століття. *Вища освіта України*, 2019, no. 3 (74), p. 5-14.
2. Винничук Р. Інноваційні підходи до мотивації студентів покоління Z. *Вища школа*, 2020, no. 1 (186), p. 72-79.
3. Вітченко, А. Компетентнісний підхід у сучасній вищій освіті: освітня інновація чи реформаторський симулякр доби постмодерну? *Вища школа*, 2019, no. 4 (177), p. 52-66.
4. Балабан, О., та ін. Вплив глобальної культури на економіку та освіту, розвиток культурних і креативних індустрій. *Вища школа*, 2019, no. 5, p. 63-69.

5. Гриньків, А. Метакогнітивні дослідження в контексті освітніх інновацій. *Вища освіта України*, 2016, no. 2 (61), p. 37-43.
6. Губань, Р.В., Колеснікова, Е.П. Сучасний український університет: зміна парадигм. Реформа освіти в Україні. *Інформаційно-аналітичне забезпечення* : збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ : ДНУ Інститут освітньої аналітики, 2020. 340 с.
7. Дебич, М.А. Теоретичні засади інтернаціоналізація вищої освіти: міжнародний досвід монографія. Ніжин: П.П. Лисенко, 2019. 408 с.
8. Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні : монографія / за ред. С.А. Вавренюк. Харків : НУЦЗУ, 2020. 285 с.
9. Закон України «Про освіту». *Відомості Верховної Ради*, 2017, no. 38-39, ст.380.
10. Закон України «Про вищу освіту». *Відомості Верховної Ради*, 2014, no. 37-38, ст. 2004.
11. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. 444 с.
12. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 квітня 2021 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 304 с.
13. Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід: навч. посіб./ І.В. Артьомов, І.П. Студеняк, Й.Й. Головач, А.В. Гусь. Ужгород: ПП «АУТ-ДОР-ШАРК», 2015. 360 с.
14. Козак, Л.В. Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі. *Освітологічний дискурс*, 2014, no.1, p. 95-104.
15. Кравченко, С. Інноваційні освітні тренди: до постановки проблеми / Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 квітня 2021 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021, p. 8-11.
16. Лукашук М. Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційних процесів у системі освіти. *Вища освіта України*, 2018, no. (68), p. 41-47.
17. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / за заг. ред. проф. Сергія Квіта. Київ : Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. 244 р.
18. Соболева, С.М. Формування інноваційного мислення в процесі розвитку сучасної вищої освіти. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. p. 9-11.
19. Толстов О.С., Лазоренко В.Є. Забезпечення інноваційного розвитку в закладах вищої освіти. *Вісник СумДУ. Серія «Економіка»*, 2019, no. 3, p. 66-73.
20. Трубіцина, О., Демченко, В. Менеджмент закладів вищої освіти: застосування інновацій. *Social work and education*, 2020., vol. 7, no. 3, p. 383-393.
21. Чикун, Н. Інноваційні технології навчання у реформуванні системи вищої освіти. *Вісник Київського національного торговельно-економічного університету*, 2016, no. 3 (107), p.135-144.
22. Шпачинський, І. Безпека освітнього середовища в інноватиці вищої освіти. *Вища освіта України*, 2020, no. 2 (77), p.46-51.
23. Фадель, Ч., Бялик, М., Трилинг, Б. Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха; пер. с англ. Москва: Издательская группа «Точка», 2018. 240 с.